

SESIÓN-6 “¿Investigamos sobre tu canción favorita?” (PedaLAB UGR 25/03/2021 y 20/05/2021)*

DOI: 10.5281/zenodo.7019937

Almudena Ocaña-Fernández. Universidad de Granada (Orcid Id: [0000-0002-5096-8832](https://orcid.org/0000-0002-5096-8832))

Javier Olvera-Fernández. Universidad de Granada (Orcid Id: [0000-0002-3002-8552](https://orcid.org/0000-0002-3002-8552))

María Luisa Reyes-López. Universidad de Granada (Orcid Id: [0000-0003-1101-2253](https://orcid.org/0000-0003-1101-2253))

* Recensión para la página web el seminario de la sesión 6 “¿Investigamos sobre tu canción favorita?” desarrollada en el PedaLAB UGR los días 25/03/2021 y 20/05/2021 y vinculada a los proyectos “PEDALAB. El laboratorio pedagógico como motor para la inclusión de la comunidad educativa en la etapa de la ESO: Evaluación e implementación de prácticas emergentes y disruptivas” (B- SEJ-374-UGR18) Proyectos de I+D+i en el marco del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y “NOMADIS. Nómadas del conocimiento: análisis de prácticas pedagógicas disruptivas en Educación Secundaria.” (RTI2018-097144-B-I00) Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia.

En nuestro tercer encuentro abordamos la pregunta ¿Quién investiga en la escuela? (clic para seguir enlace) para conocer las ideas que las personas participantes en PedaLAB UGR tenían sobre esta cuestión. En el diálogo que tuvo lugar, se puso de manifiesto la necesidad de entender la investigación como un proceso colaborativo, que cobra sentido si se realiza desde la escuela y con la escuela y que supone una pieza angular en la transformación de la educación.

En el siguiente encuentro, que titulamos ¿Hablamos de tu canción favorita? (clic para seguir enlace), debatimos cómo las experiencias musicales de la infancia y la juventud se han diversificado produciéndose una interacción de varias culturas musicales de distintas procedencias y contextos. Ante esta situación, la escuela tiene la responsabilidad de abrirse a otros imaginarios sonoros que son protagonistas en la vida de nuestros y nuestras estudiantes y generar espacios de reflexión compartida para realizar una aproximación crítica a estos productos que proponen los medios de masas y redes sociales.

Así que uniendo las ideas que compartimos y que nos parecían interesantes de estas dos sesiones, investigadores e investigadoras del grupo ICUFOP y docentes participantes en PedaLAB UGR, hemos iniciado un proceso de investigación colaborativa que vamos a desarrollar en el último trimestre escolar y que iremos compartiendo en este espacio de la web.

En esta sesión que tuvo lugar el día 25 de marzo presentamos el punto de partida, las posibles preguntas de investigación y un cronograma orientativo, es decir, definimos el marco para comenzar a desarrollar este estudio.

A la vez que estamos desarrollando el trabajo de campo de nuestra investigación, el 20 de mayo iniciamos un proceso de búsqueda de referentes teóricos que nos puedan ayudar a reflexionar sobre las temáticas que emergen en las observaciones. Para eso nuestra compañera M^a Luisa Reyes preparó una presentación sobre las ideas principales que abordan investigaciones parecidas a la nuestra.

Para avanzar en el desarrollo de un sistema de categorías que nos permita iniciar el análisis de una manera sistemática de los datos recogidos a través de las observaciones y tertulias dialógicas os proponemos reflexionar sobre estas tres cuestiones:

REVISIÓN PARA MARCO TEÓRICO ¿HABLAMOS DE TU CANCIÓN FAVORITA?

Cite as

Ocaña-Fernández, Almudena, Olvera-Fernández, Javier & Reyes-López, María Luisa. (2021). ¿Investigamos sobre tu canción favorita?. PedaLAB UGR, Universidad de Granada. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7019937>